

RAQS SAN'ATIDA MUSIQANING O'RNI**Alimdjanova Nodira Abdugaparovna****O'zDXA "San'at nazariyasi va tarixi" kafedrası dotsenti.****Fayzullayeva Adiba****"San'atshunoslik" bo'limi 2 kurs talabasi.****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18938056>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqs san'atining inson hayotida tutgan o'rni, raqs san'atining inson mehnat jarayoni bilan bog'liq tarzda rivojlanishi masalalariga e'tibor qaratilgan. Maqolada raqs san'ati hamda musiqaning uzviy bog'liqligi, raqs musiqasining o'ziga xos jihatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: musiqa, raqs, plastik harakat, xalq, qo'shiq, sinkretik, kompozitor.

Аннотация. В данной статье уделено внимание, роли танцевального искусства в жизни людей, вопросам развития танцевального искусства в тесной связи с трудовыми традициями народа. В статье идет речь о тесной связи танца с музыкой, о своеобразии танцевальной музыки.

Ключевые слова: музыка, танец, пластическое движение, народ, песня, синкретическое, композитор.

Annotation. This article focuses on the role of dance in people's lives and the development of dance in close connection with the people's labor traditions. This article discusses the close connection between dance and music and the uniqueness of dance music.

Keywords: music, dance, movement, folk, song, syncretic, composer.

Raqs san'ati boy davriy rivoj yo'lini bosib o'tib, turdosh san'at turlari bilan birgalikda sinkretik ravishda rivojlanib kelgan. Raqs o'tgan avlodlarimiz hayotida doimiy hamroh bo'lib, insonning mehnat jarayonlarida birga bo'ldi, xalqning musiqa va raqsdan zavqlanishi, ma'naviy ozuqa olishida eng zaruriy jabha bo'ldi. Inson o'zining evolyusiyasida san'atning musiqa, raqs, tasviriy san'at va teatr san'atlaridan ham bahramand bo'lgan va ularni mehnat jarayonlari bilan bog'lagan.

Raqs san'ati o'zida xalqning ruhini, urf-odatlarini, aqida va qadriyatlarini namoyon etadi. U san'atning boshqa turlari kabi insonning estetik olamini va borlig'ini o'rganishning badiiy usulidir.

Qadimiy davrlardan raqslar insonning hayot tarzi, maishiy turmushi va mehnat faoliyatini aks etish, insonning tabiatdan olgan hissiyotlari, tasavvurlarini ezaga keltirish jarayonida paydo bo'ldi. Raqs o'z rivojida dastavval so'z, musiqa va qo'shiq bilan sinkretik chambarchas holda rivoj topdi, keyinchalik o'zgarib va yangilanib bordi va mustaqil san'at turiga aylanib bordi.

Raqs san'ati doimiy ravishda o'zgarib boruvchi, doimiy harakatdagi san'atdir. Xalq raqslarida milliy o'ziga xoslik, urf-odatlar, xalqning dunyoqarashi, badiiy tafakkuri, milliy ruhi o'z ifodasini topadi. O'zbek milliy raqs san'ati namunalari hozirgi kunda ham o'zining badiiy-estetik ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Raqs san'atini musiqasiz tasavvur etish qiyin, musiqa jo'rligida raqsning mazmuni ochib beriladi.

Raqs san’atida badiiy obraz plastik harakat, ritmik aniqlik va inson tanasining ifodaviy holati orqali yoritiladi. Musiqa san’ati bilan bevosita bog’liq bo’lgan raqs xoreografik kompozitsiyalar, harakat va turli figuralar aksida emotsional – qiyofalik mazmunga ega bo’ladi.

Raqs musiqasi raqs jo’rligi uchun mo’ljallangan cholg’u musiqasi bo’lib, ma’lum raqs uchun mos bo’lgan raqs harakatlarida namoyon bo’ladi. Har bir raqs musiqasi asosida unga xos bo’lgan ketma - ket, uzluksiz va o’zgaruvchan ritmik izchillik yotadi.

Turli raqslar uchun yaratilayotgan rang – barang usul va kuylar hamisha raqsning asosiy ritmik formulasi bilan hamohang bo’ladi. Xalq maishiy hayotida raqs musiqasining vokal, ko’p hollarda xor uchun mo’ljallangan, cholg’u jo’rligida yoki jo’rsiz bo’lgan turlari keng miqyosda tarqalgan. Ba’zida, raqsning cholg’u jo’rligi urma cholg’ular bilan cheklangan bo’ladi.

Pantomima bilan bog’liq raqslarda musiqa tasviriy xarakterga ega bo’lsa, keng va umumlashgan shakllarda raqs musiqasidagi tasviriy boshchilik teatr tomoshalari bilan bog’liqdir. Shuningdek raqs musiqasining konsertli turlari ham mavjud (konsert polonezlari, valsar va h.).

Raqs insonni butun hayoti davrida unga hamroh bo’ladi. Xalq raqs va davra o’yinlarida insonning turli ruhiy holatlari bo’lmish shodlik va qayg’u, muhabbat hamda ko’tarinki kayfiyat o’z ifodasini topdi. Bunday raqslar hamisha musiqa jo’rligida bo’lib, raqqoslarning harakati va ifodaviy vositalarni yanada kuchaytirishga zamin yaratdi.

Keyinchalik bunday sodda xalq kuylari va raqslari asosida kompozitorlar ijodida amaliy ahamiyatga ega bo’lgan turli raqs musiqa janrlari shakllanib keldi. Ular ichida ma’lum raqsning nomi bilan atalgan kichik cholg’u asarlarni ham ko’rish mumkin.

Raqs musiqasining muhim jihatlaridan biri ma’lum ritmik formula asosida takrorlanadigan ritmik aniqlikdir. Shu jihatga ko’ra nafaqat raqs va raqs bo’lmagan musiqani, balki, valsni polka raqsidan, mazurkani lezginka raqsidan ajratish mumkin.

Raqsning aniq ritmik – musiqiy jo’rligi raqqosni nafaqat bir harakatda jamlaydi, balki katta emotsional ta’sir etish kuchiga ham ega bo’ladi. Ba’zi Sharq va Afrika xalqlari, AQSH hindulari raqslari ko’pincha faqat urma cholg’ular jo’rligi bilan ijro etiladi.

Raqs musiqasining muhim jihatlaridan yana biri uning kuy (qo’shiq yoki cholg’u) sur’ati hisoblanadi. Ba’zi xalqlarda u jozibali va boy, boshqalarda esa lo’nda va tejamkor ko’rinishga ega bo’lib, kuyning ma’lum turi shu xalqning xarakteri, hayoti, tarixi hamda milliy ruhiga javob beradi.

Raqs musiqasi barcha xalqlarning ko’p asrlik ijodiyoti jarayonida bunyod etilgan yorqin milliy xarakteri va sifatlarini saralab oldi. Har bir xalqning raqs madaniyati nihoyatda boy va turfadir. Raqs san’ati musiqa bilan uzviy bog’liqdir, xalq raqslarida ritm nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. O’zbek raqslari mazmunini ifoda etishda ijrochilar qarsak, qayroq va zangdan foydalanadilar, ba’zi raqslar esa ro’mol, piyola va boshqa buyumlar bilan ijro etiladi.

Aynan raqs musiqasining yorqin milliy xarakteri azaldan kompozitorlarni o’ziga jalb etgan. Xalq raqslari bir qancha buyuk klassik kompozitorlar asarlarining asosini tashkil etdi. O’z navbatida bu kompozitorlar sermahsul ijodlarida musiqiy matnni bayon etish va rivojlantirish usullariga tayanganlar. Raqs musiqasining ritmlari bir necha klassik simfoniyalarning musiqiy mavzulariga asos bo’ldi hamda sonata, cholg’u va vokal asarlari shakllanishiga turtki bo’ldi.

Xalq raqs musiqasining ritmlari, ohang va musiqiy shakllari milliy maktablar uchun muhim manba o’rnida xizmat qilib keldi. Badiiy qayta ishlovlar va mustaqil asarlar sifatida

milliy raqs bir qator kompozitorlar ijodidan ham o‘rin oldi. M.Glinka, F.Shopen, E.Grig, F.Shubert, F.Shopen, P.I.Chaykovskiy. A.Glazunov kabi ko‘plab kompozitorlar ijodida raqs janrlari mohirona talqin etilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, raqs musiqaning amaliy ahamiyati turlidir. Musiqa jo‘rligida turli sharoitlarda raqs tushish mumkin, xordiq uchun tinglash mumkin. Raqs san‘ati inson hayotini va butun olamni o‘rganishning badiiy usulidir.

O‘zbek xalqining noyob boyligi - tengi yo‘q, go‘zal va nazokatli raqslari mavjud. O‘zbek raqs san‘ati nihoyatda rang-barang va turfa janrlar, shakllardan iborat bo‘lib, o‘zining ajoyib ijro jozibasini, yorqin ifodaviyligi, mazmuni va emotsional ta‘sir kuchi bilan alohida ajralib turadi.

Raqs san‘ati doimiy ravishda o‘zgarib boruvchi, doimiy harakatdagi san‘atdir. Xalq raqslarida milliy o‘ziga xoslik, urf-odatlar, xalqning dunyoqarashi, badiiy tafakkuri, milliy ruhi o‘z ifodasini topadi. O‘zbek milliy raqs san‘ati namunalari hozirgi kunda ham o‘zining badiiy-estetik ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Avdeyeva L.A. O‘zbek milliy raqsi tarixidan – T.: M.Turg‘unboyeva nomidagi “O‘zbekraqs” milliy raqs birlashmasi, 2001. 204b.
2. Авдеева Л.А. Из истории узбекской национальной хореографии. - Т.: 2001.
3. Авдеева Л.А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Т.: 1960.
4. Авдеева Л.А. Ўзбекистон рақс санъати. –Т.: ГИХЛ, 1966. С.192.